

ORGANIK BIRIKMALAR TA'SIRIDA CHIQDIGAN POTENSIAL XAVF

Davronbek Mamarajabov Mamarajab o'g'li

davronbek.3110297@gmail.com

davronbek@jizpi.uz

Jizzax politexnika instituti o'qituvchisi

Davlatbek Mamarajabov Mamarajab o'g'li

mamarajabovdavlatbek4@gmail.com

Jizzax shahar kasb-hunar maktabi o'qituvchi

Djuraev Qodir

Jizzax politexnika institut talabasi

Annotatsiya: Sanoat chiqindilarini minimallashtirish kamdan-kam muhokama qilinadi va ishlab chiqarish jarayonlarida xavfli chiqindilar bilan bog'liq xavflarni kamaytirishning amaliy usullari hali tez-tez qo'llanilmaydi. Moda mahsulotlari plastikni qayta ishlashga ixtisoslashgan O'zbekiston kompaniya va zavodlarining ishi xavfli chiqindilar bilan bog'liq ekotizim va ishchilar uchun xavflarni kamaytirish uchun yangi integratsiyalashgan metodologiyani ishlab chiqish va sinab ko'rish imkoniyatiga egadir.

Standartlashtirilgan operatsiyalarga, favqulodda vaziyatlarga e'tibor qaratib, chiqindilarni yig'ish, saqlash va tashish bilan bog'liq barcha tadbirlar aniqlanadi va atrof-muhitga ta'sir qilish bilan bog'liq xavflar va mehnat salomatligi va xavfsizligi tahlil qilinadi.

Tadqiqot natijalari sanoat chiqindilarini boshqarish bilan bog'liq faoliyat va shart-sharoitlar bilan bog'liq ekologik va sog'liq va xavfsizlik xavflarini tahlil qilish uchun bitta usulni qo'llash imkoniyatini ko'rsatadi. Keys tadqiqoti integratsiyalashgan yondashuvlarning dolzarbligini va kompaniyalardagi

integratsiyalashgan xavflarni boshqarishni qo'llash uchun soddalashtirilgan vositalar zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Metallar, Shisha, PVX emulsiya, eritma, Sanoat chiqindilari, Atrof-muhit,toksik moddalar, Mehnat salomatligi va xavfsizligi, xavflari Integratsiyalashgan xavflarni boshqarish, Sanoat chiqindilarini minimallashtirish, konalizatsiya tizmini nazorat qilish O'zbekiston misolida.

Kirish.

Bir qancha muddatdan beri ishlab chiqarish ishlari jadallashib kelmoqda, sanoat rivoji va yutuqlari sezilarli darajada ildamladi. Xalqimizning turli soxalarda turli yunalishlarda og'irini yengillashtirib kelmoqda shu bilan birga turmush tarzini va aholi jonboshiga yalpi ishlab chiqarish oshmoqda. Shu o'rinda shuni takidlashim lozimki, muxtaram Prizdentimizni ishlab shiqarish soxalarni qo'llab quvvatlashi chet el investitsiyalarini jalib qilish tug'risidagi qarorlari aloxida o'rin tutadi. Albatta mamlakatimmizda ishlab chiqarishlar ortib sifatli maxsulatlarning ko'payishi axoli turmush tarzini yengillashtirishi bilan birga davlatimizni iqtisodiy qudratini oshiradi va dunyoda dunyoni yetakchi ilg'r qudratli mamlakatga aylanritadi. Barqaror ishlab chiqarish va aylanma iqtisodiyot butun dunyo bo'ylab asosiy ambitsiyali maqsadlarni ifodalaydi. barqaror rivojlanish Birlashgan Millatlar Tashkiloti dasturining "Ma'suliyatli iste'mol va ishlab chiqarish" ga yo'naltirilgan maqsadi sanoat jarayonlari bilan bog'liq salbiy ta'sirlarni kamaytiradigan texnik va texnologik yechimlar barcha iqtisodiyot tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Istiqboliga yo'naltirilgan aylanma iqtisodiy biznes modeli bir vaqtning o'zida joriy iqtisodiy modelning ikkita asosiy muammosini hal qilishni ko'zda tutadi: chiqindilar miqdorini ko'paytirish va resurslarning mavjudligini kamaytirish. Barqarorlik va aylanmalik nuqtai nazaridan izchil natijalarga erishish uchun kompaniyalar, birinchi navbatda, oldini olish choralari, ikkinchidan, qayta foydalanish echimlari va nihoyat, qayta ishlash imkoniyatlari orqali chiqindilarni ishlab chiqarishni sezilarli darajada kamaytirishga da'vat etiladi. So'nggi o'n yillikda olimlar, amaliyotchilar va siyosatchilar uchun Barqaror aylanma ishlab chiqarishning

ahamiyati ortib bormoqda va endi. (Qayta foydalanishni qayta ishlashni qisqartirish) tizimi chiqindilar va resurslarni boshqarishda shubhasiz hisoblanadi. Ammo bir qator to'siqlar hali ham kompaniyalarda amaliyotlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda va 3 bosqichli tizimga o'tish qiyinligicha qolmoqda. Tajriba darajasida katta hajmdagi qayta ishlash texnologiyalari va qayta ishlangan materiallarga qaratadi, ammo kamdan-kam hollarda olimlarning sa'y-harakatlari sanoat chiqindilarini ishlab chiqarishni kamaytirish bilan bog'liq. Sanoatni yangi bosqichli modeliga o'tkazish uchun qayta ishlash yagona yechim emas: ishlab chiqarish jarayonlarini qayta ko'rib chiqish, xavfli moddalarni yo'q qilish, chiqindilarni ishlab chiqarishni minimallashtirish, resurslardan foydalanish va qayta foydalanishni optimallashtirish orqali sanoat chiqindilari va resurslar sarfini minimallashtirish va chiqindilarni boshqarish samaradorligini oshirish uchun profilaktika choralari zarur, aylanma biznes modellari bo'yicha nazariy munozaralar juda ko'p bo'lsa-da, amaliy foydalanish ko'pincha noaniq va cheklangan bo'lib qolayapdi va kompaniyalar tomonidan amalga oshirish uchun juda murakkab. Aniq biznes maqsadlariga yo'naltirilgan korxonalar modelini operatsiyalarni boshqarishda qo'llash uchun ishlatish uchun qulay vositalarga muhtoj. Boshqa tomondan, barqarorlik haqida gap ketganda, atrof-muhit o'lchovi e'tiborga olinishi kerak bo'lgan yagona tizim emas: 3 bosqichli yo'l korporativ barqaror biznes modelining keng qamrovli istiqboli bo'lib, unda bir vaqtning o'zida iqtisodiy, ijtimoiy, va ekologik manfaatlarga intiladi. Tobora ko'proq kompaniyalar iste'molchilar va bozorning talablariga muvofiqlashib borishi hech kimga sir emas. Ko'plab maqolalar nashr etildi, ular asosan moddiy va resurslarning aylanishi bilan bog'liq ekologik va iqtisodiy manfaatlarga qaratilgan, barcha ilmiy adabiyotlar aylanmaning ijtimoiy muammolariga bag'ishlangan. Tadqiqotlar ishlab chiqarishdagi xavfli chiqindilarni minimallashtirishga e'tibor qaratib, firma darajasida ilmiy munozarani boyitish niyatida.

1. Xavf xatarlarni boshqarish metodologiyasi.

Kuchli metodologiyani ishlab chiqish uchun ISO 31000 qo'llanmasi qabul qilingan ushbu standartda potentsial xavflarni aniqlash va tahlil qilish, ularning monitoringi va nazoratini rejalashtirish orqali kelajakdagi salbiy hodisalarning oldini olish va minimallashtirishga qaratilgan proaktiv qaror qabul qilish jarayoni sifatida tuzilgan. Olimlar tomonidan tavsiya etilganidek, xavf-xatarlarini aniqlash uchun baholash zarur va xavflarni baholashning mustahkam metodologiyasiga kiritiladigan asosiy jihatlar quyidagilardir: qonuniy talablar, manfaatdor tomonlarning taxminlari, ishlab chiqarish jarayonlarining muhim masalalari, operatsion boshqaruvning xususiyatlari, potentsial foyda va xarajatlarni tejash (Bundan tashqari, standart operatsion sharoitlarda ham, favqulodda va favqulodda vaziyatlarda ham har qanday xavfni oldini olish uchun qo'llanilishi kerak. Aslida, baxtsiz hodisalarning potentsial sabablari rejalashtirilgan jarayonlar bilan, balki kamdan-kam yoki rejalashtirilmagan hodisalar bilan ham kelib chiqishi mumkin.

ISO 31000 talablari bilan izchil ishlab chiqilgan, bir vaqtning o'zida xavf-xatarlariga murojaat qilish va standart sharoitlarni va favqulodda vaziyatlarni hisobga olish maqsadida. Metodologiya to'rt bosqichni o'z ichiga oladi.

- 1 qadam: potentsial xavfni aniqlash. Potentsial xavflarni aniqlash xavfli omillarining yagona ro'yxatini olish uchun amalga oshiriladi: kutilayotgan mahsulot chiqindilarni boshqarish bilan bog'liq xavfli omillari ro'yxati.
- 2-qadam: potentsial xavf miqdorini aniqlash. Miqdor normal sharoitlar va favqulodda va favqulodda vaziyatlar bilan bog'liq xavfli omillarini baholash uchun o'tkaziladi: kutilayotgan natijalar normal va favqulodda va favqulodda holatlarga mos ravishda bog'liq bo'lgan xavf indeksleri.
- 3-qadam: potentsial xavfni baholash. Xavfni baholash 2-bosqichda aniqlangan har bir xavf indeksi uchun uning maqbulligini baholash uchun o'tkaziladi; normal

va favqulodda va favqulodda holatlar bilan bog'liq bo'lgan ikkita potensial xatarlarni baholash matritsalarini qabul qilinadi.

- 4-qadam: potensial xavfini davolash. Yakuniy davolash yuqori xavf indekslarini kamaytirish va sanoat chiqindilarini normal va favqulodda va favqulodda sharoitlarda xavfsiz boshqarish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni belgilashni o'z ichiga oladi.

Natija. Plastik va qoplama hosil qiluvchi karbon mahsulotlarni qayta ishlash bo'yicha O'zbekiston kompaniyalarining amaliy tadqiqotlari orqali tadqiqot maqsadi chiqindilarni ishlab chiqarish va yig'ish bilan bog'liq ekologik, sog'liq va xavfsizlik, xavflarini baholash va kamaytirish uchun foydalanish qulay yangi usulni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishdan iborat. 3 bosqichli uzluksiz jarayonni o'qida yani vom ashyo va tayyor mohsulat hosil boishi oralig'Idagi nuqsonga e'tiborni qaratamiz juda katta bilinmas muammo mavjud.

1- Rasm

2-rasm.

1- Rasmda ko'rinib turgan ishlab chiqarishga diqqatimizni qaratamiz va bugungi kunda istiqbolli kelajagimiz uchun shu ko'rinishdagi modernizatsiyalashtirilgan uskuna jihozlar bilan taminlangan korxonalar va zavodlar. Qoplama metall va metall bo'lmagan yuzalarni himoya qatlami yoki dekorativ qatlam bilan qoplashni anglatadi. Qoplama mahsulot sirtini ishlab chiqarish jarayonining muhim qismidir, bu zang va korroziyani samarali oldini oladi va mahsulot ko'rinishini bezatadi. Mahalliy qoplama texnologiyasining jadal rivojlanishi bilan qoplama maishiy texnika, dastgohlar, mashinalar, elektronika, avtomobillar, qurilish, aerokosmik va boshqa sohalarda keng qo'llanilgan. Avtomobil va uning qismlarini qoplash avtomobil ishlab chiqarish jarayonida eng chiqindi suv ishlab chiqaruvchi bo'g'inlardan biridir.

Avtomobil, mato va turli jisimlarni bo'yash amaliyotlari va mustahkamlik va elastiklik xolatlarini yaxshilash uchun shisha tolalarga shimdiriladigan moylovchi materiallar shuningdek bo'yash ustaxonalaridagi chiqindi suv tarkibida qatronlar, sirt faol moddalar, og'ir metall ioni, yog', bo'yoq, pigment, organik erituvchi va boshqalar kabi ifloslantiruvchi moddalar mavjuddir, murakkab tarkibli, yuqori

Molekulyar birikmalar va biologik parchalanishi qiyin bolgan moddalarning ko'pligi va uzluksiz ko'p bosqichli ishlab chiqarishdan chiqadigan konalizatsiya tarmoqlarida to'planishda davom etmoqda. Ushbu turdagi oqava suvlar uchun an'anaviy usul aralash oqava suvni to'g'ridan-to'g'ri koagulyatsiya qilishdir, ammo tozalash effekti ideal emas va oqava suvning sifati barqaror emas, suv suvda eriydi, bir qator o'z ichiga oladi organik erituvchilar xavfli eriyuvchilar mavjud. Agar to'g'ri ishlov berilmasa, bu atrof-muhitning jiddiy ifloslanishiga olib keladi.

Dunyo miqiyosida chiqariladigan uglerodga asoslangan mahsulotlatni tannarxi arzon va xamma joyda topiladigan suv bilan emulsiyali eritma xolatida ishlatiladi. Osonlik bilan bug'latish orqali uglerodga asoslangan istalgan buyumni olishimiz mumkin. Juda ko'pchilik (uglerod)ga asoslangan Ishlab chiqarish hududlarida faqat maxsulot tannarxi sifati ustida ko'plap izlanuvchilar tdqiqot olib boradilar. Maxsulot turini ishlab chiqarishda purli plastifikatorkardan epoksid smola va boshqa turli uglerod maxsulotlarida foydalanilmoqda.

Turli xil yo'nalishda ishlab chiqarilayotgan maxsulotlatni ko'pchiligi polimer plastmassa (uglerod) asosli chiqindisiz qayta ishanadigan texnologiyaga asoslanganligi sir emas. Har qanday ishlab chiqarishda ma'lum darajada chiqindi chiqadi qayta ishlanadi. Ammo qaysi yo'sinda?

Qoladigan qoldiqlarni biz ko'zimiz bilan ko'rsak bo'ladi qaysiki Yongan-kuygan va ishlatish uchun texnik yaroqsiz bo'lgan maxsulotlarni qayta ishlash mumkin.

Xulosa. Suv bilan eritma xolatida ishlatilayotgan emulsiyali jarayonni o'zida malum bir qismi be ixtiyor doimiy uzluksiz tarzda oqib turadi. Konalizatsiya holatini nazoratsiz qoldirishi oqibatida aksariyat korxonalaridan suv xandaqlar kovlanib usha joylarga yo yerning yuza qatlamlariga chiqarilib yubarilayotganligi hechkimga sir emas. Keling ushbu ko'z ilg'amas holatni kuztamiz. Konalizatsiya orqali yerga singadi adsorbsiya hodisasi orqali moddalar yerning tarkibiy qismiga yutuladi va moddalar o'sha yerning o'zida qolip ketmaydi. Yurituvchi kuch yani suv orqali boshqa hududlarda ham keng tarqaladi.

Suvni tarkibida polimer maxsulotlar miqdori va erituvchilar miqdori ortib suvda erib ular boshqa suv havzalariga qo'shilib sizot suvlari orqali keng miqiyosda tarqalmoqda. bo'yash amaliyotlari va mustahkamlik va elastiklik xolatlarini yaxshilash uchun shisha tolalarga shimdiriladigan moylovchi materialla shuningdek bo'yash ustaxonalaridagi chiqindi suv tarkibida qatronlar, sirt faol moddalar, og'ir metall ioni, yog', bo'yoq, pigment, organik erituvchi va boshqalar kabi ifloslantiruvchi moddalar mavjuddir, murakkab tarkibli, yuqori Molekulyar birikmalar va biologik parchalanishi qiyin bolgan moddalarning ko'pligi va uzluksiz ko'p bosqichli ishlab chiqarishdan chiqadigan konalizatsiya tarmoqlarida to'planishda davom etmoqda. Ushbu turdagi oqava suvlar uchun an'anaviy usul aralash oqava suvni to'g'ridan-to'g'ri koagulyatsiya qilishdir, ammo tozalash effekti ideal emas va oqava suvning sifati barqaror emas, suv suvda eriydi, bir qator o'z ichiga oladi organik erituvchilar xavfli eriyuvchilar mavjudligi va kumulyatsiyalanishi oqibatida yaqin kelajakda kasalliklar keskin suratda ortib ketishiga olib keladi. Birgina misol keltiraman sanoatda ko'llaniladigan mahsulot sifati yaxshilash uchun PLASTIFIKATORlardan foydalaniladi. Plastifikatorlarni kopchilik qismi o'tta zararli hisoblanadi. Ammo O'zbekistonda korxonalar va sexlarda bu kabi moddalardan foydalanayotgan vaqtlarda etiborsizlik qilishadi va ishlab chiqarish amaliyotida beixtiyor tokilishi va maxsulotdan doimiy tomib turishi, xodimlarni zaxarli moddalarning klassifikatsiyalari nilan ogohlantirilmagani oqibatlari bugungi kunda juda qattiq sezilmoqda. Dorixona va shifoxonalarning kasalliklarga to'lib ketganligi, odamlarni azoblanishi, imunitet ushib ketishi, qon bosimni ko'tarilishi yoki tushishi, bosh oylanishi, qorin og'riqlar, behollik zavod ishchilarini qiynaydi yana bir gap bazi moddalar usha vaqti o'z tasirini ko'rsatmasdan ma'lum vaqtdan keyin toksik ta'sirini ko'rsatadi .

3-rasm.

Zavodlardan konaliztsiya oqava suvi bilan chiqib ketayaotgan oqva suvlarni yetarlicha qayta ishlanasligi va malum qismi yerga singib ketishi sir emas. Oqibati shundagi har qanday modda suvda malum qismi etiydi va yer ostidan sizip o'tadi malum yillardan so'ng sizot suvlariga va boshqa suv havzalara qo'shilish xavfi toboro ortib bormoqda, suv havzalari orqali dehqonchilik tomorqa yerlar o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosida toksik moddalar miqdorini cheksiz tarqalip ketishiga shu bilan mamlakarni o'nglab bo'lmas zarbalar domida qolip ketish rivojlangan yetuk manlatkat bo'lishi ancha mushkullashtiradigan bitta sabab hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyodlar.

- 1.международный исо стандарт 31000 2-е издание 2018-02
- 2.Davronbek Mamarajabov. Basalt direk roving babinalarida migratsiya hodisasi.
2. 3. Heliyon.- Barqaror dumaloq ishlab chiqarish uchun atrof-muhit va xavfsizlik xavfini baholash: moda mahsulotlarini plastik qayta ishlashda amaliy tadqiqotlar

9-jild, 11-son, 2023yil noyabr, e21352

4. *Mustafokulova Dildora Ismatullaevna*. Teaching methods and problems of the subject "biology"

5. Mustafokulova Dildora Ismatullaevna. METHODS OF ACHIEVING EFFICIENCY IN BIOLOGICAL SCIENCE TEACHING.

6. Fry RA, Tsomaia N, Pantano CG, Mueller KT. ^{19}F MAS NMR quantification of

accessible hydroxyl sites on fibreglass surfaces. *J Am Ceram Soc* 2003;125:2378–

7. Pantano CG, Fry RA, Mueller KT. Effect of boron oxide on surface hydroxyl coverage of aluminoborosilicate glass fibres: a ^{19}F solid state NMR study. *Phys Chem Glas* 2003;